

IMPACTO DE UN DISEÑO DE ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO MOTRIZ EN NIÑOS DE 8-10 AÑOS

IMPACT IN DESIGN FOR PHYSICAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES MOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN 8-10 YEARS

Lic. Vilma García Viviana¹. Email: vivigarcia72@yahoo.es
Ph.D. Santiago Calero Morales¹. Email: sscalero@espe.edu.ec
Dr. Enrique Chávez Cevallos¹. Email: mechavez1@espe.edu.ec
Ph.D. Carolina Bañol Pérez². Email: carolina.banol@gmail.com

¹Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ecuador.

²Universidad Estatal de Milagro. Ecuador.

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue incrementar los indicadores de desarrollo motor en niños de entre los 8-10 años de edad, a partir del diseño de un grupo de actividades físico-deportivas. La investigación diagnosticó gustos y preferencias de niños en la edad de estudio. Se encuestó a una muestra de 70 infantes de la Escuela Rural “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucía, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas, República del Ecuador. Posteriormente, se valoró cualitativamente el grado de satisfacción de la muestra estudiada, tras seis meses de aplicar la propuesta diseñada. Se entrevistó a 50 vecinos de la parroquia, al director de la escuela, y al promotor deportivo como muestra de control valorativa de las actividades y la participación de los niños en estas para la caracterización del entorno estudiado. Se utilizó la Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon, para determinar la existencia de diferencias significativas en las asistencias registradas antes de implementar las propuestas, y pasado seis meses de aplicadas. El trabajo determinó la existencia de diferencias positivas que permiten complimentar con el principio de la sistematización, desarrollando cualitativamente el desarrollo motriz de los niños.

Palabras clave: actividades físico recreativas, satisfacción, desarrollo motriz, niños, Ecuador

ABSTRACT

The objective of the research was to increase motor development indicators in children aged 8-10 years of age, from the design of a group of sport activities.

Research diagnosed tastes and preferences of the children's study. It surveyed a sample of 70 children "City of Riobamba" Rural school, Santa Lucia, parish shrimp of the Esmeraldas Canton, Republic of Ecuador. Subsequently, was assessed qualitatively the degree of satisfaction of the sample studied, after six months of applying the intended proposal. He met 50 residents of the parish, the school principal, and the promoter sports as a control sample appraisal of the activities and the participation of children in these for the characterization of the studied environment. Wilcoxon signed ranks test, was used to determine the existence of significant differences in the attendances registered before implementing the proposals, and last six months applied. Work determined the existence of positive differences that allow complete with the beginning of systematization, qualitatively developing the motor development of children.

Keywords: recreational physical activity, satisfaction, motor development, children, Ecuador

INTRODUCCIÓN

Las actividades físico-recreativas en la comunidad deben integrar las diferentes formas organizativas de participación, a la búsqueda de un equilibrio en el uso educativo, activo y creativo del tiempo libre de niñas y niños. (Rivas, 2014; Javier y Reyes, 2014) Una segunda manera de asumir la recreación, como propuesta de intervención, implica elaborar actividades físico-recreativas que satisfagan los gustos y preferencias de los participantes cómo en el trabajo de Chávez y Sandoval. (2014)

En las investigaciones consultadas en el transcurso de todo el proceso investigativo para el presente trabajo, teórica y empíricamente se demuestra que las actividades recreativas contribuyen de forma positiva en la creación de un modelo social ideal, adecuado a las necesidades individuales de las personas de la comunidad, en la ocupación del tiempo libre con fines recreativos. (Nogueiras, 1996; Rodríguez & Siso, 2003) Dichas actividades ofrecen notables beneficios para la salud, la integración social, la relevancia educativa, además de la rentabilidad en la economía. (Burillo, 2012; Benítez y Calero, 2014)

El juego constituye el basamento esencial de las actividades físicas-recreativas. (Calero, 2013; Calero y González, 2014) Un aspecto insoslayable en tales actividades es que su origen, como su desarrollo, se halla estrechamente ligado a las relaciones socio-culturales. Ello se aprecia en una investigación de Calero y Suárez, (2011), en la cual las acciones de trabajo repercuten en los programas educativos. Los juegos recreativos brindan satisfacción inmediata, son una acción libre ejecutada, situada fuera de la vida corriente, realizada en un deter-

minado tiempo y espacio, que puede absorber por completo al jugador, por su alta carga emotiva.

El término desarrollo motor o motriz está relacionado con un cambio permanente y relativo en el comportamiento humano locomotor. (Calderón, Legido, 2002; Rigal, 2006; Antoranz y Villalba, 2010) En el desarrollo de las habilidades motrices, la motivación a lo nuevo es un imperativo para la evolución anatómica del niño: perciben estímulos en el ambiente y estos los motivan a actuar. Sus percepciones estimulan sus movimientos corporales. (León, Calero y Chávez, 2014)

El desarrollo motor es considerado un proceso secuencial y continuo, relacionado con las posibilidades de desplazamiento humano. En dicho proceso se adquiere una gran variedad de habilidades motoras, a partir de un progreso motriz simple y desorganizado hasta alcanzar uno de habilidades más organizadas y complejas. (Calero y González, 2015)

Este aspecto común del aprendizaje, sustentado en el progreso biológico común, está bien fundamentado desde las ciencias pedagógicas, a través del llamado principio de asequibilidad, el cual determina que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir de lo sencillo a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, no solo referido al aprendizaje de contenidos intelectuales, sino también el de habilidades motrices básicas y específicas.

Al desarrollo motriz lo condiciona y caracteriza la edad. Esa condición es vital para establecer estrategias pedagógicas efectivas que cumplan con varios principios de la pedagogía. Tal es el caso del principio de la asequibilidad, ya mencionado, junto a otros principios relacionados con las ciencias del deporte, cómo lo es el principio de la sistematización y el principio del aumento gradual de las cargas. (Platonov, 2001; Granell y Cervera, 2006)

Acorde con los aspectos evolutivos del desarrollo psicomotor, característicos de las diversas edades del niño, es que se toman las acciones pertinentes para implementar estrategias efectivas, y, en correspondencia con ellas, se entablan estrategias evaluativas que permiten darle un seguimiento al proceso. Para ello, se toman en cuenta los diferentes segmentos corporales, posibilidades de relajamiento global y segmentado, independencia funcional de diversos segmentos y elementos corporales. (Calero y Suárez, 2005; Iglesias, Calero y Fernández, 2012; Friol, Calero, Díaz y Guerra, 2012)

Fue objetivo de la presente investigación constatar la influencia indirecta ejercida, en una primera instancia, por un grupo de actividades físico-recreativas, diseñadas para el desarrollo motriz de niños entre los 8 y los 10 años de edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La muestra estudiada la constituyeron setenta (70) niños y niñas, entre 8 y 10 años de edad. De ellos, 35 pertenecen al sexo femenino y 35 al masculino. El grupo de estudio está ubicado en la Escuela Rural “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucia, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas, Ecuador.

En el desarrollo de la investigación, se estudiaron otros sujetos, quienes aportaron valiosas informaciones: un promotor deportivo, el líder del consejo comunal, 50 vecinos, 70 padres y representantes, entre otros. A todos ellos se les encuestó o entrevistó. Se empleó la observación.

Se empleó la Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon, bajo un nivel de significación de 0,1. La estadística no paramétrica permitirá correlacionar los resultados de las encuestas, midiendo la satisfacción en los alumnos. Todo ello, en aras de determinar la existencia de diferencias significativas, positivas, en la investigación, constatando la existencia o no de mejoras en el proceso, luego de la implementación de las actividades físico-recreativas. La investigación realizada responde al paradigma cualitativo y es de tipo descriptiva-correlacional.

Propuesta de actividades físico-recreativas

Objetivos:

- 1- Promocionar la participación de los niños de 8 a 10 años de edad, de la escuela “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucia, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas.
- 2- Incrementar la participación de los niños de 8 a 10 años de edad, de la escuela “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucia, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas, en actividades físico-recreativas, en aras de incrementar sus indicadores de desarrollo motor, a la par que se satisfacen sus gustos y preferencias y ocupan mejor su tiempo libre.

En ambos casos, las reglas de los juegos serán flexibles y ajustables a los gustos de los participantes. Se les agrupará de manera tal que todos los participantes reciban la información de las actividades a realizar. Los árbitros o jueces podrán ser miembros de la comunidad y los equipos mixtos.

Tabla 1: Actividades físico-recreativas para los niños de 8 a 10 años de edad de la parroquia

Actividades	Fecha	Hora y día	Lugar	Medios	Resp.
Baloncesto	Fin de semana	Sábado 9:00 am	Cancha múltiple	Pelota silbato	Promotor
Voleibol	Fin de semana	Sábado 10:00 am	Cancha múltiple	Pelota, silbato y red	Promotor
Tenis	Fin de semana	Sábado 4:00 pm Domingo 10:00 am	Cancha múltiple	Net, pelotas, raquetas	Promotor
Fútbol	Fin de semana	Sábado 6:00 pm	Cancha múltiple	Pelota silbato	Promotor
Da ma	Fin de semana	Sábado Domingo	Cancha múltiple	Tableros y ficha s	Promotor
Ajedrez	Fin de semana	Domingo 10:00 am	Cancha múltiple	Tableros y ficha s	Promotor
Parchi	Fin de semana	Domingo 10:00 am	Cancha múltiple	Tableros y ficha s	Promotor

Elaborado por: autores

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Análisis de la encuesta realizada a los niños de 8 a 10 años de edad de la escuela. Fase inicial

La pregunta N° 1, inquiriere sobre el conocimiento por los niños de las actividades recreativas ofertadas en la escuela. Todos, el 100%, conocen las actividades físico-recreativas. La N° 2, se dirigió a conocer si les gustaría realizar actividades físico- recreativas o deportivas: 56 niños respondieron que sí, un 80%, y 14 que no, un 20%, pudiéndose observar en todos la necesidad de realizar actividades físico-recreativas, en la comunidad. La tercera preguntaba si le gustaría realizar alguna actividad recreativa o deportiva en especial; 50 niños respondieron que sí, un 71,4%, y 20 respondieron que no, un 28,6%, lo que permite concluir que no es homogéneo en ellos el gusto por la actividad física. Ante la pregunta N° 4, el 100% de los niños afirmó tener donde realizar las actividades, pero carecer de una oferta variada de actividades físico-recreativas en la comunidad. La N° 5, interrogaba si habían realizado en la comunidad alguna actividad recreativa o deportiva: 48 respondieron que sí, un 68,6% y 22 que no, un 31,4%. La interrogante N° 6, inquiría si algún amigo realizaba actividades recreativas o deportivas: 45 respondieron que sí, un 64,3%, y 25 que no, un 35,7%. La penúltima de las preguntas, se refería a si le habían comentado a los padres o representantes su interés por realizar actividades recreativas o deportivas: 60 respondieron que sí, y 10 que no,

para un 86% y 14%, respectivamente. Ya al final se les preguntó si, dado que de lunes a viernes tienen actividades docentes de 8:00 am a 5:00 pm en sus escuelas, estaban de acuerdo en realizar actividades físico-recreativas los fines de semana. Los 70 niños que respondieron que sí, el 100%.

La encuesta realizada a los niños de 8 a 10 años de edad de la escuela “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucía, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas, permitió conocer intereses, gustos y preferencias por las actividades físicas recreativas. Además, le dio la posibilidad al investigador de detectar la necesidad de un conjunto de actividades físico-recreativas para los mismos, de acuerdo con sus gustos y preferencias.

Análisis de la entrevista realizada a los padres y representantes

La entrevista se les realizó a los 70 padres y representantes. La entrevista contó con seis preguntas. La primera de ellas, se refería al conocimiento de los mismos sobre el interés de su hijo por realizar actividades recreativas o deportivas: 48 de los representantes conocían del interés de sus hijos por realizar actividades recreativas o deportivas, el 68,6%, especificando que las áreas de interés de los niños no contaban con ofertas para ser satisfechas. Los otros 22 representantes desconocían del interés de sus hijos por realizar actividades recreativas o deportivas, el 31,4%.

La segunda interrogante inquiría sobre al deseo de los representantes de que sus hijos realizaran actividades recreativas o deportivas, 37 lo deseaban, el 52,9%, pues las consideraban vitales para ocupar el tiempo libre de sus hijos. Los otros 33 representantes no deseaban que sus hijos realizaran este tipo de actividades, el 47,1%. Ante la tercera pregunta, 65 representantes manifestaron conocer las características de las actividades recreativas o deportivas, un 92,9%, los otros 5 las desconocían, un 7,1%.

Ante la pregunta N° 4, los 70 representantes dijeron conocer las áreas espaciales donde se realizan actividades recreativas o deportivas, el 100%. La N° 5, se dirigía a saber si padres y representantes consideraban que la parroquia cuenta con las actividades para satisfacer sus necesidades recreativas. Todos respondieron que no. Por último, se les interrogó acerca de si conocían la importancia de las actividades recreativas o deportivas para sus niños. Del total, 60 las conocía, un 85,7% de la población, 10 dijeron desconocerla, un 14,3%.

A través de esta entrevista realizada a los padres y representantes de los niños entre 8 y 10 años de la Escuela Rural “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucía, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas, los investigadores pudieron

constatar que la mayoría muestra interés porque sus hijos realicen actividades físico-recreativas, así como que consideran que la parroquia cuenta con áreas para la realización de las mismas. Además, se esclareció la consideración de que es insuficiente la oferta de actividades físico-recreativas, con respecto a las necesidades de los niños, y de acuerdo con sus gustos y preferencias.

Entrevista realizada a 50 vecinos de la parroquia

Ante la pregunta N° 1, los vecinos que colindan cerca de la escuela afirmaron que existen áreas disponibles para realizar actividades físicas recreativas, pero se carece de variedad de ofertas de actividades y de una planificación adecuada a las necesidades de los niños. En cuanto al interés porque los niños de la parroquia realicen actividades físicas recreativas, pregunta N° 2, más del 90% de los entrevistados mostró interés por la realización de las mismas, otro 10% no mostró interés ninguno por ello. En cuanto a la interrogante N° 3, el 80% de los vecinos tenía conocimiento acerca de la importancia de la realización de actividades físico-recreativas, para la formación integral de los niños de la parroquia, el 20%, dijo desconocerlos. Por último, pregunta N° 4, el 25% de los vecinos afirmó que los niños de la parroquia realizan actividades físicas recreativas, 40% dijo que solo algunos. El 35%, manifestó que no realiza actividades físico-recreativas de ningún tipo.

En resumen, los vecinos de la Parroquia Camarones, del Cantón Esmeraldas, consideran que la parroquia cuenta con áreas disponibles para la realización de las actividades físicas recreativas, muestran gran interés por que los niños realicen este tipo de actividades por su importancia, para su formación social y resaltan la poca participación de los niños en las actividades físicas recreativas ofertados.

Análisis de la entrevista realizada al promotor deportivo

El promotor deportivo consideró que los promotores comunitarios reciben, en reuniones, orientaciones previas para la planificación de las actividades, así preparaciones metodológicas que luego se transmiten a la comunidad. Dijo sobre la existencia de un plan de preparación mensual, que incluye clases metodológicas y demostrativas, con temas de carácter metodológico. Sin embargo, afirmó que, en ocasiones, los profesores no cumplen a cabalidad con las orientaciones recibidas, por ejemplo, la realización de un diagnóstico preliminar a la puesta en práctica de las ofertas, o la realización misma de estas.

En cuanto a si se tienen en cuenta los intereses, preferencias y edades de los niños para planificar las ofertas de las actividades recreativas, el entrevistado respon-

dió positivamente. No obstante, dijo que en muchas ocasiones los profesores no cuentan con los medios necesarios para satisfacer sus necesidades.

Con respecto al horario establecido para ofertar las actividades recreativas, el entrevistado planteó que todos los promotores tienen que planificar el horario de oferta de sus servicios de acuerdo a los intereses de los participantes, en aras de que estos empleen su tiempo libre de la mejor forma posible. Para cumplir con ello se realizan visitas de asesoramiento metodológico y evaluativo a los promotores, posibilitando que de esta manera ganen claridad en el orden metodológico de enseñanza de las diferentes actividades a planificar. Asimismo, tienen indicado dar flexibilidad a lo planificado, pues en ocasiones tienen que buscar variantes que respondan a los intereses y preferencias de los adolescentes y así poder cumplir con objetivos de la recreación física, tales como aumentar gradualmente el trabajo comunitario en barrios, comunidades y parroquias, y con ello la cantidad de beneficiarios en la práctica de las actividades recreativas.

El promotor planteó que las ofertas de las actividades físico-recreativas es sistemática, pero, en ocasiones los promotores incumplen con lo establecido creando un ambiente desfavorable en los sectores donde interactúan. Por tanto no contribuyen al empleo del tiempo libre en niños y niñas.

Análisis de la entrevista realizada al director de la Escuela Rural “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucia, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas

El entrevistado planteó que la oferta recreativa depende del empeño del promotor. Es preciso realizar un verdadero estudio del tiempo de que disponen los adolescentes, jóvenes y niños, lo cual permitirá ofrecer una oferta realista de sus verdaderos intereses y preferencias. Planteó que no se satisfacen sus necesidades porque no se realiza el diagnóstico como elemento regulador no solo de la edad que se investiga sino en toda la población comunitaria. Afirmó que en muchas ocasiones la oferta recreativa no es masiva, pero que están creados los mecanismos para que funcione. El sector cuenta con un área fija, donde los promotores pueden laborar con la comunidad, con independencia de su edad y sexo. Luego de analizar los métodos aplicados en el diagnóstico inicial se comprueba lo siguiente:

- 1) La escuela no cuenta con medios suficientes para el desarrollo de las actividades físico recreativa destinadas.
- 2) No se aplican los diagnósticos, para detectar intereses gustos y preferencias, individuales y colectivas en las edades que se investigan.

- 3) Son insuficientes las ofertas de las actividades físico-recreativas para los niños de 8 a 10 años de la escuela.
- 4) No se planifica el horario de realización de las actividades físico-recreativas, en correspondencia con el tiempo libre de los sujetos investigados.
- 5) Falta sistematicidad en la oferta de las actividades.
- 6) La oferta de las actividades físicas recreativas no satisface intereses, gustos y preferencias de los beneficiarios de la escuela “Ciudad de Riobamba”.

A partir de lo anterior se implementó un plan de promoción de actividades físico-recreativas en la comunidad. A continuación, se dio paso a un programa de actividades físico-recreativas en la comunidad. Para ello se dividió a la misma en dos grupos. Las actividades contemplaron los juegos con pelotas y los juegos de mesa: cuatro de juegos con pelotas -baloncesto, voleibol, beisbol, futbol-, y tres de juegos de mesa -parchís, damas, ajedrez, durante 26 semanas. Todo en aras de incrementar sus indicadores de desarrollo motor.

Los resultados se muestran a continuación.

Tabla # 2: Incremento de la asistencia y participación de los niños de 8 a 10 años de edad de la parroquia en las actividades recreativas por trimestres.

#	Asistencia	Participan. Grupo 1		Incremento	Participan. Grupo 2		Incremento
		Antes	Después		Antes	Después	
1	Observación	15	58	61,4 %	4	58	77,1 %
2	Observación	25	63	54,3 %	5	63	82,9 %
3	Observación	18	66	68,6 %	10	66	80,0 %
4	Observación	16	70	77,1 %	8	70	88,6 %

Elaborado por: autores

La Tabla # 2, muestra el incremento de la asistencia y participación de los niños de 8 a 10 años de la parroquia a las actividades físico-recreativas. Además, establece una comparación del resumen de las observaciones realizadas antes y después de aplicar el conjunto de dichas actividades. Como se observa, la asistencia aumentó en más del 54,3 %, con respecto a las observaciones realizadas antes de aplicar el conjunto de actividades recreativas. Como valor más significativo se registró el cuarto resultado, con un 77,1 % de incremento; lo cual permite evaluarla de Buena. En la participación, el incremento observado es aún mayor, des-

de 77,1 % hasta un 88,6 %, posible de evaluar también de Buena. El índice de asistencia puede valorarse de manera significativa matemáticamente al aplicar la Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon a un nivel de significación de 0,1.

Tabla 3: Asistencia presentada por los alumnos después de implementado el programa de actividades físico-recreativas (Grupo 1). Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon.

		Rangos		
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Postest - Pretest	Rangos negativos	0(a)	,00	,00
	Rangos positivos	4(b)	2,50	10,00
	Empates	0(c)		
	Total	4		

a Postest < Pretest

b Postest > Pretest

c Postest = Pretest

		Después
		Antes
Z		-1,826(a)
Sig. (bilateral)	asintót.	,068

Estadísticos de contraste (b)

a Basado en los rangos negativos.

b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

Elaborado por: autores

Desde el punto de vista estadístico se demuestra que el nivel de asistencia de los alumnos es significativo en un 0,068, con cuatro valores positivos en la segunda prueba o postest, según la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.

Tabla 4: Asistencia presentada por los alumnos después de implementado el programa de actividades físico-recreativas (Grupo 2). Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon.

		Rangos		
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Postest - Pretest	Rangos negativos	0(a)	,00	,00
	Rangos positivos	4(b)	2,50	10,00
	Empates	0(c)		
	Total	4		

a Postest < Pretest

b Postest > Pretest

c Postest = Pretest

Estadísticos de contraste (b)

	Postest Pretest
Z	-1,826(a)
Sig. asintót. (bilateral)	,068

a Basado en los rangos negativos.

b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

Elaborado por: autores

Al igual que el grupo anterior, la asistencia fue significativa en el grupo 2. Las comparaciones del antes y el después arrojan que la significación asintótica fue de 0,068, bajo un nivel de significación de 0,1. Se demuestra estadísticamente la existencia de diferencias positivas -4 valores o rangos-, en la asistencia a favor del postest, infiriendo que las actividades físico-recreativas diseñadas poseen aceptación en la comunidad aplicada. (Pretest y Postest)

Análisis de la encuesta realizada a los niños de 8 a 10 años de edad de la parroquia, después de aplicar conjunto de actividades físicas recreativas

Los 70 niños de la parroquia entrevistados, el 100% de los sujetos investigados, afirmaron que le gustaban las actividades físico-recreativas realizadas. Al igual

que en el caso de la primera pregunta, antes de aplicar la propuesta físico-recreativa, los niños respondieron positivamente y comentaron que están de acuerdo en seguir realizando las actividades físicas recreativas, en la tercera pregunta, como en las anteriores, las respuestas fueron positivas y esa es una de las causas del aumento del interés por las actividades físicas recreativas.

En cuanto al horario de realización de las actividades, las respuestas fueron positivas en el 100% de los entrevistados, quienes consideraron que estas no interfieren en las tareas escolares. Por último, ante la quinta pregunta, las respuestas también fueron afirmativas de manera unánime: a través de las actividades físico-recreativas se han incrementado las relaciones interpersonales de los niños de 8 a 10 años de edad de la parroquia.

El análisis de la encuesta realizada, luego de aplicada la propuesta de las actividades físico-recreativas, se constató la satisfacción de los gustos y preferencias de los niños de 8 a 10 años de edad de la parroquia, diagnosticados por la encuesta aplicada antes de la ejecución de las actividades físico-recreativas, junto a un aumento del interés por las ofertas de las actividades diseñadas.

CONCLUSIONES

1. Se diagnosticaron gustos y preferencias de los niños de 8 a 10 años, de la Escuela Rural “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucía, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas, Ecuador, por actividades físico-recreativas.
2. Las actividades físico-recreativas se elaboraron según gustos y preferencias de los niños de 8 a 10 años de la Escuela Rural “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucía, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas, Ecuador: cuatro de juegos con pelotas -baloncesto, voleibol, beisbol, futbol-, y tres de juegos de mesa -parchís, damas, ajedrez.
3. Se implementaron las actividades físico-recreativas.
4. Se constató que las actividades físico-recreativas, con juegos con pelotas y juegos de mesa, lograron satisfacer los gustos y preferencias de los niños de 8 a 10 años de la Escuela Rural “Ciudad de Riobamba”, recinto Santa Lucía, Parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas. Ello incidió en el aumento progresivo de la asistencia y participación durante las 26 semanas de aplicación de la propuesta, según se ha demostrado estadísticamente con la Prueba de los Rangos con signo de Wilcoxon.
5. Después de analizar estos resultados puede afirmarse que el conjunto de acti-

vidades físico-recreativas empleado, está determinado por los gustos y preferencias de los niños de 8 a 10 años, dándole un grado adicional de aceptación motivacional que no solo implica un incremento de la asistencia de los niños, si no que se infiere que al cumplirse el principio de sistematización de la carga, junto al principio de la asequibilidad.

6. Los niños cualitativamente incrementan sus indicadores de desarrollo motor.
7. Es preciso aplicar, a futuro, varias pruebas de valoración del rendimiento motor, con vistas a comparar la existencia o no de diferencias significativas en este componente del rendimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Antoranz, E. y Villalba, J. (2010). *Desarrollo Cognitivo y Motor*. Editex, España.
2. Benítez, J.I. y Calero, S. (2014). *Espacios para la actividad físico deportiva y recreativa*. Quito, Ecuador: Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
3. Burillo, P. (2012). *Las Instalaciones Deportivas en España y su Incidencia en la actividad físico-deportiva de la población*. Universidad de Castilla la Mancha, España, p: 60.
4. Calderón, F.J. y Legido, J.C. (2002). *Neurofisiología aplicada al deporte*. Editorial Tebar. España.
5. Calero, S. & Suárez, C. (2011). *Acciones para perfeccionar la selección de talentos del voleibol en los programas cubanos de deporte escolar*. *Lecturas Educación Física y Deportes*. Buenos Aires - Año 16 - N° 156 - Mayo de 2011. Consultado: 20 de Mayo del 2015. <http://www.efdeportes.com/efd156/perfeccionar-la-seleccion-de-talentos-del-voleibol.htm>
6. Calero, S. (2013). *Nuevas tendencias mundiales en el proceso de dirección del entrenamiento deportivo*. Curso de Postgrado impartido en la Universidad de Guayaquil. Instituto de Investigaciones, Ecuador
7. Calero, S. y González, S. (2015). *Módulo de preparación físico deportiva*. Quito, Ecuador. Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
8. Calero, S. y González, S.A. (2014). *Teoría y Metodología de la Educación Física*. Quito, Ecuador. Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
9. Calero, S. y Suárez, T. (2005). *La evaluación de las categorías escolares: Según objetivos pedagógicos de la Escuela Cubana de Voleibol*. Federación Cubana de Voleibol, La Habana, Cuba.
10. Chávez, E. y Sandoval, L. (2014). *Estudio del tiempo libre de los adolescentes ecuatorianos del Colegio Nacional Juan de Salinas de Sangolquí*. Recuperado

- el 04 de Mayo del 2015, Lecturas Educación Física y Deportes, Buenos Aires, Año 18, N° 188, Enero de 2014: <http://www.efdeportes.com/efd188/tiempo-libre-de-los-adolescentes-ecuatorianos.htm>
11. Friol, B., Calero, S., Díaz, J.R y Guerra, C. (2012). Tests técnico-tácticos para seleccionar talentos en el voleibol femenino de 11 a 13 años. Lecturas Educación Física y Deportes, Revista Digital. Buenos Aires - Año 15 - N° 166 - Marzo de 2012. Consultado: 13 de Abril del 2015. <http://www.efdeportes.com/efd166/tests-tecnico-tacticos-para-talentos-en-el-voleibol.htm>
 12. Granell, J.C. y Cervera, V.R. (2006). Teoría y planificación del entrenamiento deportivo. Editorial Paidotribo. Barcelona, España.
 13. Iglesias, S.L.; Calero, S. y Fernández, A. (2012). Plan de acciones para la instrumentación de los resultados del registro y procesamiento del rendimiento técnico-táctico en el proceso de dirección del entrenamiento deportivo del voleibol de alto nivel. Recuperado el 21 de Abril del 2015, Lecturas Educación Física y Deportes, Buenos Aires, Año 16, N° 164: <http://www.efdeportes.com/efd164/registro-del-rendimiento-tecnico-tactico-en-voleibol.htm>
 14. Javier, D. y Reyes, J.A. (2014). Las actividades físicas, deportivas y recreativas: una alternativa para favorecer el empleo adecuado del tiempo libre reproductivo de los adolescentes de 12-13 años en la Parroquia Corazón de Jesús. Recuperado el 04 de Abril del 2015, Lecturas Educación Física y Deportes, Buenos Aires, Año 19 - N° 192 - Mayo de 2014 <http://www.efdeportes.com/efd192/alternativa-para-el-empleo-adecuado-del-tiempo-libre.htm>
 15. León, S., Calero, S. y Chávez, E. (2014). Morfología funcional y biomecánica deportiva. Quito, Ecuador: Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
 16. Nogueiras, L.M. (1996). La práctica y la teoría del desarrollo comunitario: descripción de un modelo. Narcea Ediciones. Madrid, España.
 17. Platonov, V.N. (2001). Teoría general del entrenamiento deportivo olímpico. Editorial Paidotribo. Barcelona, España.
 18. Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. INDE, Barcelona, España.
 19. Rivas, S.A. (2014). Actividades físico-recreativas para el empleo del tiempo libre en los niños y niñas de 10 a 12 años de la Comunidad 'Ciudad Varyná'. Recuperado el 04 de Mayo del 2015, Lecturas Educación Física y Deportes, Buenos Aires, Año 19 - N° 193 - Junio de 2014: <http://www.efdeportes.com/efd193/actividades-fisico-recreativas-para-10-12.htm>
 20. Rodríguez, A. y Siso, J.M. (2003). La recreación: una estrategia de enseñanza para el desarrollo del contenido actitudinal del diseño curricular en alumnos de tercer grado de la escuela bolivariana Ambrosio Plaza. Revista Universitaria de Investigación, vol. 4, núm. 2, diciembre, 2003, p. 0 Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, Venezuela.